

Antik Dünyada Dionysos'un Titanlar Tarafından Parçalanması Mitosunun Düşünsel ve Dini Yorumları*

Hilal ÇİFCİ**

Öz: Bu çalışma, Dionysos'un Titanlar tarafından parçalanması mitosunun antik dünyada farklı düşünsel ve dinsel bağlamlarda nasıl yorumlandığını ve bu yorumların yeniden işlevlendirildiğini incelemektedir. Çalışmanın temel problemi, sparagmos, teofaji, diriliş, cezalandırma ve antropogoni gibi unsurlardan oluşan aynı mitolojik çekirdeğin Orphik, natürist, euhemerist ve Hristiyan bağlamlarda hangi anlam ve işlevleri kazandığını ortaya koymaktır. Bu çerçevede makale, Titanlar mitosunu sabit bir inanç anlatısı olarak değil, farklı yorum geleneklerinde değişen anlamlar üreten çok katmanlı bir anlatı çekirdeği olarak ele almaktadır. Araştırma, antik metinlerde yer alan anlatı versiyonları ve yorumlar esas alınarak karşılaştırmalı bir yorum analizi yöntemiyle yürütülmüştür. Çalışmanın ilk bölümünde mitosun anlatsal yapısı ve temel varyantları ortaya konulmuş, çocuk Dionysos'un kandırılması, parçalanması, uzuvlarının pişirilmesi veya yenmesi, kalbinin kurtarılması, dirilişi ve Titanların cezalandırılması gibi sahneler değerlendirilmiştir. Ayrıca parçalanma ve yeme temasının bazı Dionysos şenlikleriyle ilişkisi, mitosun kült ve sembolik çağrışımlarını göstermek amacıyla dikkate alınmıştır. İnceleme sonucunda Titanlar mitosunun Orphik gelenekte insanın kökenini, ruh-beden ilişkisini ve kurtuluş sürecini açıklayan antropogonik ve eskatolojik bir öğretiye dönüştüğü görülmüştür. Natürist yorumlarda mitos, üzümün ezilmesi, şaraba dönüşmesi ve bitkisel döngünün yeniden canlanmasıyla ilişkilendirilen bir doğa alegorisi olarak değerlendirilmiştir. Euhemerist yaklaşımda ise anlatı, tanrısal bir olay olmaktan çıkarılarak saray içi iktidar mücadelesi, cinayet ve antropofaji gibi tarihsel-rasyonelleştirici açıklamalarla yeniden anlamlandırılmıştır. Hristiyan apolojisinde ise Titanlar mitosuna bağımsız bir dördüncü yorum biçimi olarak değil, antik dünyada dolaşımda olan yorum imkanlarının apolojik ve eleştirel bağlamda seçici biçimde yeniden işlevlendirildiği bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Justin Martyr'de benzerlikler şeytani taklit söylemiyle açıklanırken, Origenes Orphik yorum geleneğini Celsus'a karşı savunma bağlamında kullanmıştır. Klement ve Arnobius mitosuna seçici biçimde aktarmış, Klement asma ve şarap sembolizmini Hristiyan anlam dünyasında yeniden tanımlamıştır. Celsus ve Firmicus Maternus ise euhemerist yaklaşımı farklı yönlerde değersizleştirici bir araç olarak kullanmıştır. Sonuç olarak çalışma, Dionysos'un Titanlar tarafından parçalanması mitosunun antik dünyada tek bir anlam çerçevesi içinde anlaşılmadığını, aksine farklı düşünsel ve dinsel bağlamlarda yeniden yorumlanan ve Hristiyan apolojisinde önceki yaklaşımları seçici biçimde yeniden işlevlendirilen bir anlatı çekirdeği olarak işlediğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Dionysos, Titanlar, Parçalanma Mitosu, Orphizm, Euhemerizm, Hristiyan Apolojisi.

* Bu makale, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Prof. Dr. İsmail Taşpınar danışmanlığında yürütülen, Hilal Çıfci tarafından tamamlanan "Dionysos Kültü ve Erken Dönem Hıristiyanlık İlişkisi Sorunu" başlıklı doktora tez çalışmasından üretilmiştir (Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 2025).

** Arş. Gör. Dr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Dinler Tarihi Anabilim Dalı, TÜRKİYE.
hcifci@ksu.edu.tr,

ORCID: 0009-0003-1320-1450

Intellectual and Religious Interpretations of the Myth of the Dismemberment of Dionysus by the Titans in the Ancient World

Abstract: This study examines how the myth of Dionysus' dismemberment by the Titans was interpreted in different intellectual and religious contexts in the ancient world and how these interpretations were subsequently refunctioned. The central problem of the study is to identify the meanings and functions acquired in Orphic, naturalist, Euhemerist, and Christian contexts by the same mythological core, composed of elements such as sparagmos, theophagy, resurrection, punishment, and anthropogony. In this framework, the article approaches the Titan myth not as a fixed narrative of belief, but as a multi-layered narrative core that generated changing meanings within different interpretive traditions. The research is conducted through a comparative analysis of interpretation, based on narrative versions and interpretations preserved in ancient texts. The first section of the study presents the narrative structure and main variants of the myth, evaluating scenes such as the deception of the child Dionysus, his dismemberment, the boiling or eating of his limbs, the preservation of his heart, his resurrection, and the punishment of the Titans. The relationship between the themes of dismemberment and eating and certain Dionysian festivals is also considered in order to show the cultic and symbolic connotations of the myth. The study argues that, in the Orphic tradition, the Titan myth was transformed into an anthropogonic and eschatological doctrine explaining the origin of humanity, the relationship between soul and body, and the process of salvation. In naturalist interpretations, the myth was understood as an allegory of nature associated with the crushing of grapes, their transformation into wine, and the renewal of the vegetal cycle. In the Euhemerist approach, the narrative was detached from the sphere of divine action and reinterpreted through historical-rationalizing explanations such as palace intrigue, murder, and anthropophagy. In Christian apologetic literature, however, the Titan myth appears not as an independent fourth mode of interpretation, but as a field in which interpretive possibilities already circulating in the ancient world were selectively refunctioned within an apologetic and critical context. While Justin Martyr explained similarities through the discourse of demonic imitation, Origen employed the Orphic interpretive tradition in his defense against Celsus. Clement and Arnobius transmitted the myth selectively, while Clement redefined the symbolism of vine and wine within the Christian symbolic world. Celsus and Firmicus Maternus, on the other hand, used the Euhemerist approach in different directions as a strategy of devaluation. Consequently, this study demonstrates that the myth of Dionysus' dismemberment by the Titans was not understood within a single framework of meaning in the ancient world; rather, it functioned as a narrative core that was reinterpreted in different intellectual and religious contexts and whose earlier interpretations were selectively refunctioned in Christian apologetic literature.

Keywords: Dionysus, Titans, Dismemberment Myth, Orphism, Euhemerism, Christian Apology.

Giriş

Dionysos, antik Yunan dini içerisinde şarap ve coşkuyla özdeşleşmekle birlikte asma, bereket, bitkisel dönüşüm, esrime ve özellikle Orphik çevrelerde mistik kurtuluş düşüncesiyle de ilişkilendirilen çok yönlü bir tanrıdır.¹ Dionysos kültürünün tarihsel derinliği ise dikkat çekicidir. Miken dönemine ait Linear B tabletlerinde Dionysos adının geçmesi, tanrının MÖ II. binyıl civarına kadar geri götürülebilen eski bir geçmişe sahip olduğunu göstermektedir.² Bununla birlikte Dionysos kültürü, tek bir coğrafi çevreyle sınırlı kalmamış, Yunanistan, Anadolu, Mısır, Suriye, Roma ve geniş Akdeniz dünyasında farklı yerel biçimlerle ve mitoslarla tanınmıştır.³ Dionysos'un antik Yunan dini içindeki toplumsal görünürlüğü ise özellikle şenlikler ve tiyatro gösterileri aracılığıyla belirginleşmiştir. Atina'da Peisistratos döneminde güç kazanan Dionysos şenlikleri, tragedya, satyr oyunu ve komedyaya

¹ Çağatay Yücel, "Dionysos Bayramları ve Şenlikleri", *Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* 4 (2015), 151-154; bk. Ekin Öyken, *Roma'da Bacchus Bayramı ve Esrime* (İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2009); William Keith Chambers Guthrie, *Orpheus and Greek Religion: A Study of the Orphic Movement* (Princeton: Princeton University Press, 1952), 156, 196; Walter F. Otto, *Dionysus: Myth and Cult*, trans. Robert B. Palmer (London: Indiana University Press, 1965), 50.

² Jose L. Melena, *The Pylos Tablets* (Vitoria-Gasteiz: Universidad del País Vasco, 2021), 69; Walter Burkert, *Greek Religion*, trans. John Raffan (Cambridge MA: Harvard University Press, 1985), 163.

³ Diodorus of Sicily, *Library of History*, c. II (Books II-IV), trans. Charles Henry Oldfather (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1967), 3.66.3; Ovidius, *Dönüşümler*, çev. İsmet Zeki Eyuboğlu (İstanbul: Panel Yayınevi, 1994), 4.1-26; Richard Seaford, *Dionysos* (London-New York: Routledge, 2006), 130.

gibi dramatik gösterilerin gelişimiyle ilişkilendirilmiş, tanrının tarım, bereket ve şarapla bağlantısı da bu kültü geniş bir toplumsal zemin üzerinde görünür kılmıştır.⁴ Bu çerçevede Dionysos, yalnızca mitolojik anlatılarda yer alan bir tanrı değil, antik Yunan dünyasında dinsel, toplumsal ve sembolik anlam alanlarını bir araya getiren merkezi bir tanrı olarak değerlendirilebilir.

Dionysos kültürünün geniş bir coğrafyaya ve uzun bir tarihsel sürece yayılması, tanrıya dair mitosların da konu ve versiyon bakımından çeşitlenmesine yol açmış olmalıdır. Tanrının doğumu, asma ve şarapla ilişkisi, acı çekmesi, ölümü ve yeniden dirilişi gibi birçok konuda mitosu farklı kaynaklarda değişik biçimlerde aktarılmıştır. Nitekim Dionysos bazı anlatılarda Zeus ile ölümlü Semele'nin oğlu olarak gösterilirken, genellikle Orphik gelenekte Zeus ile Persephone'nin (Kore) oğlu olarak da karşımıza çıkar.⁵ Dionysos'un Titanlar tarafından parçalanması anlatısı da bu çoklu anlatı geleneği içinde özel bir yere sahiptir. Bu mitosta çocuk Dionysos'un Titanlar tarafından kandırılması, parçalanması, uzuvlarının pişirilmesi veya yenmesi, ardından tanrının dirilmesi ve Titanların cezalandırılması gibi sahneler öne çıkar. Ancak söz konusu anlatı, Dionysos'a ilişkin antik kaynaklarda yer alan standart bir mitos değildir. Daha çok Orphik gelenek, Orphik fragmanlar, antik ve geç antik aktarımlar ile Hristiyan apolojik metinler⁶ aracılığıyla öne çıkar.⁷ Bu nedenle Titanlar tarafından parçalanma mitosu, Dionysos'a dair anlatılar içinde tanrının başına gelen dramatik bir olayın aktarımı olmaktan çok, farklı düşünsel ve dinsel bağlamlarda farklı anlamlar kazanan özel bir anlatı olarak öne çıkmaktadır.

Dionysos'un Titanlar tarafından parçalanması mitosu, temel anlatı çekirdeği bakımından belirli unsurları korumakla birlikte antik dünyada farklı yorum gelenekleri içinde yeniden anlamlandırılmıştır. Orphik, natürist ve euhemerist yaklaşımlar bu çekirdeğin farklı unsurlarını öne çıkarırken, Hristiyan yazarlar bu yorumlama biçimlerini apolojik ve eleştirel bağlamda seçici biçimde yeniden işlevlendirmiştir. Bu nedenle çalışmanın temel problemi, Dionysos'un Titanlar tarafından parçalanması mitosunun farklı düşünsel ve dinsel bağlamlarda hangi anlamlar ve işlevler kazandığını ortaya koymaktır. Bu çerçevede çalışma, sparagmos (Dionysos'un parçalanması), teofaji (tanrının yenmesi), diriliş, cezalandırma ve antropogoni gibi unsurların Orphik, natürist,⁸ euhemerist yorum⁹ ve Hristiyan bağlamlarda aynı biçimde kullanılmadığı, her yorum geleneğinde farklı anlam katmanları kazandığı varsayımından hareket etmektedir. Böylece Dionysos'un parçalanması mitosu,

⁴ Yücel, "Dionysos Bayramları ve Şenlikleri", 151-154.

⁵ *Orphic Fragments (OF)*, ed. and trans. Otto Kern, 35-36; Clement of Alexandria, *The Exhortation to the Greeks - the Rich Man's Salvation and the Fragment of an Address Entitled to the Newly Baptized*, trans. George William Butterworth (Cambridge MA: Harvard University Press, 1960), 2.15.

⁶ Çalışmada kullanılacak apolojist ifadesi belli bir dönemi ya da özel bir grubu değil, en genel ve kapsayıcı anlamıyla savunmada bulunan Hristiyanlar için kullanılmıştır.

⁷ Plutarch, "The Eating of Flesh 1/Περὶ Σαρκοφαγίας Λόγος α'", *Moralia*, trans. Harold Cherniss, William Helmbold (Cambridge: Harvard University Press, 1956), 12/996b-c; Julius Hyginus, *Fabulae*, 167; Miguel Herrero de Jáuregui, *Orphism and Christianity in Late Antiquity* (Berlin - New York: De Gruyter, 2010), 328, 355-356.

⁸ Natürist yorum, mitolojik anlatıları doğadaki döngülerin, bitkisel süreçlerin ve kozmik olayların sembolik veya alegorik anlatımı olarak açıklayan yaklaşımı ifade eder.

⁹ Mitosları tanrısal olaylar olarak değil, tarihsel kişilerin ve olayların zamanla tanrılaştırılmış anlatıları olarak açıklayan yorum biçimi.

antik dünyada değişen yorum biçimleri ve bu yorumların Hristiyan apolojisindeki seçici kullanımı açısından ele alınmaktadır.

Titanların Dionysos'u parçalaması mitosu modern araştırmalarda çoğunlukla Orphizm başlığı altında, Orphik antropogoni, ruh-beden düalizmi, insanın Titanik ve Dionysosçu unsurlardan meydana geldiği düşüncesi, Dionysos'un ölümü ve yeniden ortaya çıkışı ya da Dionysos-İsa karşılaştırmaları bağlamında ele alınmıştır. Bunun yanında Dionysos kültü, şenlikleri ve bayramları ile Euripides'in *Bakkhalar* eseri üzerinden yapılan çalışmalar da tanrının antik dünyadaki kültürel ve ritüel konumunu ortaya koyan önemli bir literatür oluşturmuştur. Ancak Dionysos'un parçalanması mitosunun merkeze alınmasıyla farklı antik yorum gelenekleri arasında dolaşan bir anlatı çekirdeği olarak incelenmesi ve bu yorumların Hristiyan apolojisinde kullanılması daha sınırlı bir tartışma alanıdır. Bu çalışma, söz konusu mitosu merkeze alarak Orphik öğretinin kurucu anlatısı olmasının yanında, farklı antik yorum yaklaşımları içinde değişen anlam ve işlevleriyle ele alması bakımından mevcut literatüre katkı sunmayı hedeflemektedir.

Bu araştırma, antik metinlere dayalı karşılaştırmalı bir yorum analizi niteliğindedir ve Titanların Dionysos'u parçalaması mitosunun farklı düşünsel ve dinsel bağlamlarda nasıl yorumlandığını ve yeniden işlevlendirildiğini incelemektedir. Bu nedenle çalışmada mitosun farklı metinlerde ve yorum geleneklerinde kazandığı anlam katmanlarını ortaya koymak amaçlanmaktadır. Orphik, natürist, euhemerist ve Hristiyan yaklaşımlar, öne çıkardıkları motifler, bu motiflere getirdikleri açıklamalar, cevap verdikleri düşünsel ihtiyaçlar ve anlatıya yükledikleri işlev bakımından karşılaştırılmıştır. Çalışmanın odağı Titanların Dionysos'u parçalaması mitosu olduğundan, Dionysos kültürünün genel tarihi, ritüelleri, tiyatro ve şenliklerle ilişkisi doğrudan inceleme konusu yapılmamış, bu unsurlar tanrının antik Yunan dini içindeki konumunu belirleyen tarihsel bağlam olarak dikkate alınmıştır. Hristiyanlık bağlamında ise amaç, Dionysos ve İsa arasında doğrudan bir karşılaştırma yapmak değil, Titanlar mitosuna ilişkin yorum geleneklerinin erken dönem Hristiyan apolojisinde nasıl kullanıldığını ve yeniden konumlandırıldığını ortaya koymaktır.

Bu çerçevede makalenin ilk bölümünde Titanların Dionysos'u parçalaması mitosunun anlatısal yapısı ve temel versiyonları ortaya konulacaktır. Ardından Orphik gelenekte mitosun insanın kökeni, ruh-beden ilişkisi ve kurtuluş düşüncesiyle nasıl ilişkilendirildiği ele alınacaktır. Sonraki bölümlerde natürist yorumun mitosuna asma, üzüm, şarap ve bitkisel döngü bağlamında nasıl açıkladığı, euhemerist yorumun ise anlatıya tarihsel ve rasyonelleştirici bir çerçevede nasıl yeniden anlam yüklediği değerlendirilecektir. Son olarak erken dönem Hristiyan apolojisinde Dionysos'un parçalanma mitosunun önceki yorum gelenekleriyle ilişkili biçimde nasıl seçici olarak kullanıldığı ve yeniden işlevlendirildiği incelenecektir.

1. Anlatısal Bağlamda Dionysos'un Titanlar Mitosu

Dionysos'un Titanlar tarafından parçalanması anlatısı, tanrının yaşam öyküsüne dair mitoslar arasında önemli yer tutan sahnelerden biridir. Antik kaynaklarda bu olay, genellikle Dionysos'un çocukluk dönemine yerleştirilen dramatik bir anlatı olarak aktarılmaktadır. Tanrının henüz erken yaşlarına ait bu sahne, onun mitolojik hikayesinin en dikkat çekici anlatılarından biri olarak kabul

edilir. Anlatının merkezinde ise egemenlik mücadelesi bağlamında çocuğun kandırılarak ele geçirilmesi, parçalanması ve ardından yeniden ortaya çıkışı gibi temalar yer alır.

Anlatıya göre Dionysos, Zeus'un Hera dışındaki bir birlikteliğinden doğan oğludur.¹⁰ Ancak Zeus, eşi Hera'nın öfkeden korunması için çocuk Dionysos'u Kuretelere veya Korybantlara emanet eder. Bunun nedeni, Hera'nın Zeus'un başka bir kadından çocuk sahibi olmasına duyduğu öfkedir. Zeus, Dionysos'u kendi yerine evrenin hakimi yapmak ister. Bu durum Hera'yı ve Titanları hem kıskandırır hem de öfkelenir ve çocuk Dionysos'a zarar vermek istemelerine sebep olur.¹¹ Titanlar, çocuğu ele geçirmek için hileye başvurarak oyuncaklarla çocuk Dionysos'u kandırır ve yakalar. Ardından Dionysos'u parçalayarak öldürürler. Parçalanan uzuvlar kazanda kaynatılır ve daha sonra şişlere geçirilerek ateşe tutulur.¹² Bu aşamadan sonra Titanların bu uzuvları ne yaptığı ile ilgili bazı kaynaklar sessiz kalır, bazıları ise Titanların bu uzuvları yediğini aktarmaktadır.¹³

Dionysos'un tamamen yok olmadığı bu anlatının bazı versiyonlarında onun kalbinin kurtarıldığı aktarılır. Parçalanma sahnesinden sonra anlatının, tanrının dirilişiyle ilgili farklı versiyonları bulunmaktadır. Bazı anlatılarda Apollon, Demeter veya Rhea tarafından parçalanan uzuvların bir araya getirilmesiyle yeniden hayata döndürülmüştür. Örneğin bir anlatıda Zeus, parçalanan uzuvları Apollon'a vererek bir dağa bırakır ve Dionysos bu uzuvlardan tekrar yaşama döner.¹⁴ Bir başka anlatıda Athena'nın, Titanlar tarafından parçalanan Dionysos'un kalbini kurtararak Zeus'a götürdüğü anlatılır. Zeus'un bu kalpten hareketle Dionysos'u yeniden dirilttiği ya da onu başka bir bedende yeniden doğurduğu ifade edilir. Dolayısıyla tanrının ikinci kez dünyaya gelişi, farklı anlatılarda değişik biçimlerde aktarılmaktadır. Bunlardan birine göre Zeus'un kurtarılan kalbi öğütüp Semele'ye içirerek Semele'nin hamile kaldığı ve Dionysos'un yeniden doğmasını sağladığı anlatılır.¹⁵ Parçalanma ve dirilme sahneleri, anlatının merkezini oluşturan temel sahneler arasında yer almaktadır. Bu olayın ardından Zeus, Titanları yıldırımlarıyla yakıp küle çevirerek cezalandırır.¹⁶ Böylece parçalanma, cezalandırma ve diriliş sahneleri, Titanlar mitosunun temel unsurları olarak karşımıza çıkar.

Parçalanma ve yeme temasının Dionysos kültüründeki bazı şenlik pratikleriyle de ilişkilendirildiği görülmektedir. Kent Dionysiası bağlamında Dionysos'u temsil eden keçi veya boğa gibi hayvanların, tanrının Titanlar tarafından parçalanarak yenmesini taklit edercesine parçalanıp çiğ yenmesinden söz edilmektedir. MÖ VI. yüzyılda Peisistratos'un politikası doğrultusunda önem kazanan bu festival, yalnızca Dionysos kültürünün ritüel görünüşünü değil, aynı zamanda tanrının

¹⁰ Annesi için farklı isimler anılmaktadır, bu isimlerden biri Semele'dir, bkz. *Orphic Fragments (OF)*, ed. and trans. Otto Kern., 36. <https://www.hellenicgods.org/orphic-fragment-36---otto-kern>. (Erişim 19.02.2026).

¹¹ Clement of Alexandria, *The Exhortation to the Greeks*, 2.15; aynı zamanda OF 35.

¹² Clement, *The Exhortation to the Greeks*, 2.15.

¹³ Plutarch, "The Eating of Flesh 1", 12/996b-c. Eser, Latince'de *De esu carniū* 1 olarak da bilinir. Aynı zamanda OF 210'da yer almaktadır.

¹⁴ OF 35. Bu işi yapanın Rhea olduğu anlatısı için bkz. OF 36.

¹⁵ Julius Hyginus, "Fabulae", *Apollodorus' Library and Hyginus' Fabulae: Two Handbooks of Greek Mythology*, trans. R. Scott Smith, Stephen M. Trzaskoma (Indianapolis: Hackett Pub, 2007), 167.

¹⁶ Plutarch, "The Eating of Flesh 1", 996b-c.

parçalanma anlatısının şenlik bağlamında hatırlanma biçimlerini de göstermesi bakımından önemlidir.¹⁷

Bu mitosun merkezinde, tanrının parçalanmasıyla sonuçlanan şiddet dolu bir sahne yer almaktadır. Mitosun en dikkat çekici unsuru olan bu olay, sparagmos yani parçalayarak öldürme eylemi ve onu izleyen teofaji, yani tanrının yenmesi sahneleriyle ifade edilir. Bu mitos, tanrının başına gelen trajik bir olayın anlatımı olmasının ötesinde, birden fazla anlam taşıyan bir anlatı niteliği taşır. Anlatı düzeyinde tek bir olay etrafında işlense de Dionysos'un parçalanması, ateşe tutulması, yenmesi, dirilişi ve Titanların küle çevrilmesi, mitosun farklı bağlamlarda değişik anlamlar kazanan unsurlarıdır.

2. Orphizm Gizem Dini Bağlamında Dionysos'un Titanlar Mitosu

Orphizm geleneğinde Dionysos'un Titanlar tarafından parçalanması anlatısı, tanrının yaşam öyküsüne ait bir sahne olmasının yanında, insanın kökenini ve kaderini açıklayan temel bir mitos olarak yorumlandığı da anlaşılır. Bu gelenekte söz konusu anlatı, genel olarak Orphizm'in antropogoni ve eskatoloji anlayışının merkezinde yer aldığı görülür. İnsanın yaratılışı, ruh ile beden arasındaki ilişki ve kurtuluş düşüncesi bu mitosun yorumlanması üzerinden temellendirilmektedir. Nitekim Orphik öğretilerde Titanlar tarafından parçalanan Dionysos mitosunun alegorik yorumu, insanın doğasında bulunan ikili yapısının ve bu yapıdan doğan arınma ihtiyacının açıklanmasında belirleyici bir unsur haline gelmiştir. Bu çerçevede Titanlar mitosunu, insanın kökenini, günahını ve kurtuluş yolunu açıklayan bir anlatı olarak değerlendirilmiştir. Bu nedenle Orphik bağlamda söz konusu mitos, antropogoni, ruh-beden ilişkisi ve kurtuluş öğretisi etrafında şekillenen bir düşünce dizisi içinde ele alınmaktadır.

2.1. Antropogonik Yorum

Titanların, çocuk Dionysos'u parçalayarak uzuvlarını pişirip yedikleri ve bunun ardından Zeus'un, Titanları yıldırımlarıyla yakarak cezalandırdığı önceki başlıkta aktarılmıştı. Mitosun Orphik yorumuna göre bu olaydan sonra yıldırımlarla yanan Titanların küllerinden insanların yaratıldığı anlatılır.¹⁸ Böylece insan, kökeni bakımından hem Titanlara hem de Dionysos'a bağlı bir varlık olarak düşünülür. Bu anlayışta beden ve ruhtan oluşan insan doğasında bulunan ikili yapı, mitolojik kökenini bu olaydan alır. Titanların tanrıyı parçalayarak yemeleri, insanın bedenini oluşturan unsurun tanrısal düzene karşı işlenmiş bir suçla bağlantılı olduğu fikrini doğurur. Bu nedenle insanın bedensel yönü, Titanlardan gelen kusurlu ve günahkar unsurla ilişkilendirilir. Buna karşılık ruh, Dionysos'tan gelen tanrısal unsur olarak kabul edilir. Böylece insanın doğasında hem Titanik hem de

¹⁷ Yücel, Dionysos kültürünün MÖ VII-VI. yüzyıl Atina'sında tüccar sınıfı ile soylular arasındaki gerilim bağlamında değerlendirilebileceğini; soyluların Zeus ve Apollon törenleriyle sahip oldukları dinsel güce karşı Dionysos adına düzenlenen törenlerin halka daha yakın bir inanç alanı olarak öne çıktığını belirtir. Yücel ayrıca Peisistratos döneminde önem kazanan Kent Dionysias'ında Dionysos'u temsil eden keçi veya boğa gibi hayvanların, tanrının devler tarafından parçalanarak yenmesini taklit edercesine parçalanıp çiğ yenmesinden söz eder. Bk. Yücel, "Dionysos Bayramları ve Şenlikleri", 152, 160-161.

¹⁸ Plutarch, "The Eating of Flesh 1", 996b-c.

tanrısal kökenli iki unsurun bir arada bulunduğu düşünülür. İnsan bedeninin Titanlardan, ruhunun ise Dionysos'tan geldiği fikri bu anlatının antropogonik yorumunun temelini oluşturmaktadır.¹⁹

Bu ikili yapı, Orphik öğretilerde insanın varoluşunun temel sorunu olarak değerlendirilir. Titanlardan gelen bedensel unsur, bir tür ilk günahın kaynağı olarak görülür. Bu günah, ruhun bedene bağlı kalmasına ve yeniden doğuş döngüsüne mahkum olmasına yol açar. Böylece insanın dünyadaki varoluşu, tanrısal kökenli ruhun, Titanik kökenli beden içinde sürdürdüğü bir esaret durumu olarak anlaşılır. Bu nedenle insan yaşamı, ruhun bu bedensel bağdan kurtulması için yürütülen bir arınma süreci olarak yorumlanır.²⁰

Orphik öğretilerde ruhun Dionysos'tan gelen tanrısal kökeni, onun ölümsüzlüğünün temel dayanağı olarak kabul edilir. Bu anlayışta ruh, doğası gereği tanrısal olan bir varlıktır ve bedenden arınarak tanrısal kökenine geri dönebilir. Bu nedenle insanın yaratılışı, yalnızca mitolojik bir başlangıç anlatısı değil, aynı zamanda ruhun kaderini ve kurtuluş yolunu açıklayan bir öğreti çerçevesi içinde değerlendirilir. İnsanın, hem Titanlardan gelen kusurlu beden hem de Dionysos'tan gelen tanrısal öz nedeniyle iki yönlü bir doğaya sahip olduğuna inanıldığından, Orphik düşüncede insanın hem suçlu hem de kurtuluşa açık bir varlık olarak görülmesine yol açmıştır.²¹ Bu nedenle mitos, Orphik öğretilerde antropogoni, varoluş sorununu açıklayan temel bir anlatı olarak yorumlanmıştır.

2.2. Eskatolojik Yorum

Orphik öğretilerde insanın Titanik ve Dionysosçu unsurların birleşmesinden meydana geldiği düşüncesi, ruhun bedene bağlı kalmasını açıklayan bir eskatolojik çerçeveye tamamlanır. İnsan, Titanlardan gelen bedensel unsur nedeniyle bir tür günahın taşıyıcısı olarak kabul edilir. Bu durum, ruhun doğası gereği tanrısal olmasına rağmen, bedene bağlı bir varoluş sürdürmesine yol açar.²² Dolayısıyla insan hayatı, tanrısal kökenli ruhun bedensel bağdan kurtulabilmesi için geçirdiği bir arınma süreci olarak anlaşılır.²³ Bu çerçevede Orphik düşüncede ruhun ölümsüzlüğü temel bir ilke olarak kabul edilir. Ruh, tanrısal kökeni nedeniyle yok olmayan bir varlıktır; ancak bedene bağlı kaldığı sürece gerçek anlamda özgür değildir. Titanlardan gelen unsur, ruhu maddi dünyaya bağlayan ve onu yeniden doğuş döngüsüne sürükleyen bir etken olarak görülür.²⁴ Bu nedenle insanın amacı, ruhu bu döngüden kurtararak tanrısal kökenine geri döndürmektir.²⁵

¹⁹ Richard T. Murphy, "Orphism and the New Testament", *The Catholic Biblical Quarterly* 8/1 (1946), 39-40.

²⁰ Bu durum "ruh beden hapisanesindedir" ya da "beden, bir hapisanesindedir" anlamına gelen *sōma-sēma* (σῶμα σῆμα) sözüyle ifade edilir. Platon, *Kratylos*, çev. Suad Y. Baydur (Ankara: Maarif Vekaleti, 1944), 400c; William Keith Chambers Guthrie, *Orpheus and Greek Religion a Study of the Orphic Movement* (Princeton: Princeton University Press, 1952), 156.

²¹ Erwin Rohde, *Psyche: Yunanlarda Ruhlar Kültü ve Ölümsüzlük İnançları*, çev. Özgüç Orhan (İstanbul: Pinhan Yayıncılık, 2020), 321.

²² Platon, *Kratylos*, 400c.

²³ Guthrie, *Orpheus and Greek Religion a Study of the Orphic Movement*, 196.

²⁴ Platon, *Kratylos*, 400c.

²⁵ Plutarch, "Consolation to His Wife/Παραμυθητικός Πρὸς τὴν Γυναῖκα", *Moralia*, (with Eng.) trans. Phillip Howard De Lacy - Benedict Einarson (Cambridge MA: Harvard University Press, 1968), 7/611; James George Frazer, *Altın Dal: Dinin ve Folklorun Kökenleri*, çev. Mehmet H. Doğan (İstanbul: Payel Yayınları, 2004), 1/316.

Orphik gelenekte bu kurtuluş düşüncesi, arınma ve yeniden doğuş öğretisiyle birlikte ele alınır. Ruh, bedensel bağdan tamamen kurtulana kadar farklı bedenlerde yeniden doğmak zorunda kalır.²⁶ Bu yeniden doğuş süreci, Titanik unsurun etkisinden arınma süreci olarak görülür. Arınma tamamlandığında ise ruh, tanrısal kökenine geri döner ve ölümsüz bir varoluşa ulaşır.²⁷ Böylece insanın yaşamı, ruhun arınma yolculuğunun bir aşaması olarak değerlendirilir. Bu bağlamda Titanlar mitosu, insanın yaratılışını açıklamakla birlikte, ruhun içinde bulunduğu durumu ve ulaşması gereken hedefi de belirleyen bir anlatı olarak yorumlanır. Sonuç olarak Orphik bağlamda Titanlar mitosu, insanın yaratılışıyla başlayan ve ruhun kurtuluşuna kadar uzanan bütüncül bir öğreti çerçevesi içinde değerlendirilir. Mitos, insanın içinde bulunduğu durumun ve ulaşması gereken nihai hedefin açıklaması olarak yorumlanır. Dolayısıyla Titanlar mitosu, Orphik düşüncede hem antropogoni hem de eskatoloji öğretisinin temelini oluşturan merkezi bir anlatı niteliği taşımaktadır.

3. Natürist Bağlamda Dionysos'un Titanlar Mitosu: Doğa Alegorisi

Dionysos'un Titanlar tarafından parçalanması anlatısı, antik dönemde sadece dinsel ya da teolojik bir çerçevede yorumlanmamış, aynı zamanda doğa olaylarını açıklayan alegorik bir anlatı olarak da değerlendirilmiştir. Bu tür yorumlarda mitos, tanrının başına gelen gerçek bir olayın anlatısı olarak değil, doğadaki bitkisel süreçlerin sembolik bir ifadesi olarak anlaşılmalıdır. Bu yaklaşım, özellikle Dionysos'un şarap ve özelden asma olmak üzere bitkilerle ilişkilendirilen bir tanrı olmasıyla bağlantılıdır ve literatürde genellikle natürist yorum olarak adlandırılan açıklama biçiminin temelini oluşturur.

Natürist yorumlara göre Titanlar tarafından parçalanma sahnesi, üzümün ezilmesi ve şaraba dönüşmesi sürecinin mitolojik bir anlatımı olarak değerlendirilmiştir. Bu yorumda Dionysos, asmanın ve üzümün kendisini temsil eden bir figür olarak görülür. Titanların onu parçalaması, üzüm tanelerinin ezilmesini, uzuvlarının işlenmesi yani pişirilmesi ise üzümün sıkılarak şaraba dönüştürülmesini simgeleyen bir süreç olarak yorumlanır.²⁸ Böylece tanrının parçalanması, doğrudan doğruya şarap yapımının sembolik anlatımı haline gelir. Bu tür yorumlar, mitos doğrudan dinsel bir olay olmaktan ziyade, şarap üretim sürecinin alegorik bir ifadesi olarak açıklama eğiliminin bir sonucu olarak görülür. Bu tarz yorumlar yapanlar ise doğa alegoricileri olarak da nitelendirilmiştir.²⁹ Nitekim bu tarz doğa merkezli yorumların yalnızca modern araştırmalara ait olmadığı, antik dönemde de mitosların bitkisel süreçlerle ilişkilendirilerek açıklanmaya çalışıldığı bilinmektedir.

Mitosun bazı versiyonlarında parçalanan uzuvların Demeter veya Rhea tarafından yeniden bir araya getirildiğinden söz ediliyordu.³⁰ Natürist yorumlamada uzuvların Demeter tarafından toplanıp

²⁶ Vittorio Macchioro, *From Orpheus to Paul a History of Orphism* (London: Constable & Company Limited, 1930), 193; Clifford Herschel Moore, *The Religious Thought of the Greeks: From Homer to the Triumph of Christianity* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1925), 56.

²⁷ Miguel Herrero De Jáuregui, *Orphism and Christianity in Late Antiquity* (Berlin: De Gruyter, 2010), 15.

²⁸ Diodorus of Sicily, *Library of History*, 3.62.1-8; "Council in Trullo (A.D. 692)", trans. Henry Percival, *New Advent*, <https://www.newadvent.org/fathers/3814.htm> (Erişim 17.02.2026).

²⁹ Walter Burkert, *İlkçağ Gizem Tapıları*, çev. Bahadır Sina Şener (Ankara: İmge Kitabevi, 1999), 133.

³⁰ OF 35; OF 36.

tanrının dirilmesi, meyvesi toplanıp budanan asmanın toprağın içinde yeniden canlanmasını simgelemektedir. Nitekim Demeter, antik düşüncede doğrudan toprak ve tarımsal bereketle ilişkilendirilen bir tanrıçadır. Diodoros, Demeter adını etimolojik olarak *toprak ana* anlamına gelen *Gē Mētēr* ifadesiyle ilişkilendirerek bu sembolik bağı açık biçimde ortaya koyar.³¹ Rhea da yine toprakla bağlantılı bir tanrıçadır (Titan). Bu bağlamda Dionysos'un kalbinden yeniden doğması ya da uzuvlarının yeniden bir araya getirilmesi, asmanın köklerinden yeniden filizlenmesini temsil eden alegorik bir sahne olarak yorumlanmıştır.

Bu yorum, Dionysos'un bitkilerle ilişkili bir tanrı olarak algılanmasıyla da uyumludur. Antik dünyada Dionysos şarabın ve üzümün yanında, genel olarak bitkisel yaşamın döngüsüyle ilişkilendirilen bir tanrı olarak görülmüştür.³² Dionysos şenliklerinde asma, üzüm, şarap kaplarının açılması ve yeni şarabın kullanımı gibi unsurların öne çıkması da tanrının kült düzeyinde bitkisel bereket ve şarap üretimiyle ilişkilendirildiğini göstermektedir.³³ Bu nedenle onun ölmesi, parçalanması ve yeniden ortaya çıkması gibi sahneler, doğadaki bitkisel süreçlerin mitolojik anlatımı olarak değerlendirilmiştir. Üzümün toplanması, ezilmesi ve şaraba dönüşmesi süreci, tanrının parçalanması ve dirilmesiyle paralel bir dönüşüm olarak yorumlanırken bu alegori daha geniş ölçekte mevsimsel döngüyle de ilişkilendirilmiştir.³⁴ Asmanın sonbaharda ürün verdikten sonra kurumması, kış boyunca cansız bir görünüm alması ve ilkbaharda yeniden canlanması, tanrının ölümü ve yeniden dirilişi temasının doğadaki karşılığı olarak düşünülmüş, parçalanma sahnesi, doğanın geçici olarak yok oluşunu, yeniden ortaya çıkış ise bitkisel hayatın tekrar canlanmasını temsil eden bir anlatı olarak anlaşılmıştır.³⁵ Böylece Titanlar mitosunu, antik düşüncede tanrısal bir sürecin yeryüzündeki bitkisel döngü içinde gözlemlenen sembolik ifadesi olarak yorumlanabilmektedir.

Bu yorum biçimiyle, mitosunu yalnızca doğrudan dinsel bir kurtuluş öğretisinin parçası olarak değil, doğa olaylarının sembolik bir ifadesi olarak da ele aldığı söylenebilir. Böylece Titanlar anlatısı, Orphizm'deki gibi insanın kökenini ya da ruhun kaderini açıklayan bir mitos olmasının yanında doğadaki dönüşüm süreçlerini anlatan alegorik bir doğa hikayesi olarak da yorumlanmıştır. Bu yaklaşım, mitosunu rasyonelleştirme eğiliminin bir örneği olarak görülebilir ve antik dönemde mitolojik anlatıların farklı düşünsel çerçeveler içinde nasıl yorumlandığını göstermesi bakımından dikkat çekicidir.

4. Euhemerist Bağlamda Dionysos'un Titanlar Mitosu: Tarihsel Yorumlama

Antik dünyada mitolojik anlatılar yalnızca tanrısal olayların aktarımı olarak değil, geçmişte yaşamış tarihsel kişilerin, kralların, kahramanların veya kültür kurucu figürlerin zamanla tanrısallaştırılmış ve efsaneleştirilmiş anlatıları olarak da yorumlanmıştır. Euhemerist yaklaşım

³¹ *gē* (γῆ) toprak, *mētēr* (μήτηρ) ise anne anlamına gelmektedir. "γῆ", <https://logeion.uchicago.edu/γῆ> (Erişim 26.01.2026); "μήτηρ", <https://logeion.uchicago.edu/μήτηρ> (Erişim 26.01.2026); Diodorus, *Library of History*, 3.62.6-8.

³² Walter F. Otto, *Dionysus Myth and Cult*, trans. Robert B. Palmer (London: Indiana University Press, 1965), 50.

³³ Yücel, Dionysos şenliklerinde üzüm, asma, şarap ve bereket unsurlarının öne çıktığını; Oschophoria'da üzüm asması taşındığını ve üzümlerin şarap yapmak için bastırıldığını, Anthesteria'da ise şarap kaplarının açılması ve yeni şarabın kullanımı gibi uygulamaların yer aldığını belirtir. Bk. Yücel, "Dionysos Bayramları ve Şenlikleri", 154-158.

³⁴ Diodorus, *Library of History*, 3.62.1-8.

³⁵ Diodorus, *Library of History*, 3.62.1-8; Mircea Eliade, *Dinler Tarihine Giriş*, çev. Lale Arslan (İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2003), 405-406.

olarak adlandırılan bu yorum biçimi, tanrıların kökenini aşkın ya da kozmik bir düzlemde değil, insanlık tarihi içinde arar. Bu bakış açısına göre mitoslarda yer alan tanrısal kişiler, olağanüstü işler başarmış, toplumlara çeşitli yararlar sağlamış veya kültür kurucu işlevler üstlenmiş kişilerin, ölümden sonra tanrısal onur elde etmeleri olarak değerlendirilir. Dionysos'a ilişkin anlatılar da bu tür tarihsel okumalara açık bir zemin sunmaktadır. Özellikle Dionysos'un bağcılık, şarap yapımı, tarımsal bereket ve uygarlık getirici özelliklerle ilişkilendirilmesi, onun yalnızca mistik ya da kozmik bir tanrı olarak değil, insanlara yararlı bilgiler kazandıran kültür kurucu bir figür olarak da yorumlanmasına imkan vermiştir.³⁶ Bu çerçevede Titanlar tarafından parçalanma mitosunun erken kaynaklarda doğrudan ve bütünlüklü bir euhemerist açıklamayla aktarılıp aktarılmadığı kesin olmamakla birlikte, Dionysos anlatılarının tarihsel ve rasyonelleştirici biçimde okunmasına imkan veren euhemerist bir yorum zemininin antik dönemde mevcut olduğu söylenebilir.

Bu euhemerist okuma biçiminin Titanlar mitosuna uygulanmış en açık örneklerinden biri, geç antik Hristiyan eleştirisi bağlamında Firmicus Maternus'ta görülmektedir. Bu nedenle burada Firmicus'un aktarımı, Hristiyanlık öncesi bağımsız bir euhemerist Titanlar geleneğinin doğrudan kanıtı olarak değil, antik dünyada mevcut tarihsel-rasyonelleştirici açıklama imkanının iyi bir örneği olarak gösterilmiştir. Euhemerist okuma Titanlar mitosunda, mitos tanrılar arasında gerçekleşen kozmik bir parçalanma ve yeniden ortaya çıkış sahnesi olmaktan çıkarılarak saray çevresinde yaşanan iktidar mücadelesi, kıskançlık, cinayet ve antropofaji ekseninde açıklanır. Bu yorumda Zeus aşkın bir tanrı değil Girit kralı, Hera hem kraliçe hem de üvey anne; Dionysos ise kralın evlilik dışı oğlu ve tahtın varisi olarak tasvir edilir. Kralın çocuğu güvendiği muhafızlara emanet ederek saraydan uzaklaşmasının ardından Hera, bu muhafızları rüşvetle kendi tarafına çeker ve Titanlar olarak adlandırılan kişiler aracılığıyla Dionysos'un öldürülmesini sağlar. Cesedin pişirilip yenmesi ise tanrısal teofaji ya da mistik bir ritüel anlamı taşımaktan ziyade, işlenen suçun izlerini ortadan kaldırmaya yönelik tarihsel-rasyonelleştirici bir unsur olarak yorumlanır.³⁷

Bu çerçevede mitosun merkezindeki sparagmos ve teofaji motifleri farklı bir anlam kazanır. Orphik bağlamda tanrının parçalanması ve yenmesi, insanın kökeni ve kurtuluş düşüncesiyle ilişkili dinsel bir anlam taşırken, euhemerist okumada aynı sahne tanrısal düzlemde insanlık tarihine taşınır. Dionysos bir tanrı değil, kralın oğlu; Titanlar ise mitolojik varlıklar değil, saray içi suça karışan kişiler olarak değerlendirilir. Böylece teofaji motifi, tanrının yenmesi anlamından uzaklaştırılarak antropofaji, yani insan yeme olayı biçiminde yeniden açıklanır. Bu yaklaşım, mitosun kutsal ve kozmik anlamını geri plana iter; parçalanma sahnesini geçmişte yaşanmış bir cinayet ve şiddet olayının zamanla tanrısallaştırılmış anlatımı olarak yeniden kurar.

5. Hristiyan Apolojisinde Dionysos'un Titanlar Mitosunun Yeniden İşlevlendirilmesi

Dionysos'un Titanlar tarafından parçalanması mitosunun önceki başlıklarda Orphik, natürist ve euhemerist bağlamlarda farklı anlamlar kazandığı görülmüştür. Bu noktada Hristiyan yazarların

³⁶ Cicero, *Tanrıların Doğası (De Natura Deorum)*, çev. Çiğdem Menzilioğlu (İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2012), 2.62; 1.119-120; Diodorus Siculus, *Library of History*, 3.66.3; Diodorus Siculus, *Library of History*, trans. C. H. Oldfather, c. 3: Books IV.59-VIII (London: William Heinemann; Cambridge, MA: Harvard University Press, 1939), 6.1.2-11.

³⁷ Julius Firmicus Maternus, *On Error of Pagan Religions*, trans. Clarence A. Forbes (New York: Newman Press, 1970), 6.1-5.

söz konusu mitosa yaklaşımı, bu yorumlara eklenen bağımsız bir yorum biçimi olarak değil, antik dünyada zaten dolaşımda olan yorum imkanlarını apolojik ve eleştirel bağlamda yeniden işlevlendirilmesi olarak değerlendirilmelidir. Erken Hristiyan yazarlar, Titanlar mitosunu İsa anlatısıyla kurulan benzerlikler, pagan mitoslarının hakikat değeri, şeytani taklit söylemi, ahlaki üstünlük iddiası ve euhemerist değersizleştirme gibi tartışmalar içinde ele almışlardır. Bu bölümde özellikle II-IV. yüzyıllar arasındaki Hristiyan apolojik literatüre odaklanılacaktır. Zira bu dönem, Hristiyanlığın pagan kültürle yoğun biçimde karşılaştığı, kendi teolojik sınırlarını belirlemeye çalıştığı ve pagan mitoslarına yönelik eleştirel söylemini geliştirdiği bir süreçtir. Bu çerçevede Justin Martyr (Justin, 100?-165?), Origenes (Origen, 185-253/254), Klement (150-215) ve Arnobius (255-330), Dionysos ve Titanlar mitosuna ilişkin benzerlik, seçici aktarım ve sembolik yeniden tanımlama stratejilerini göstermeleri bakımından, Celsus (MS 2. yy) ise aynı benzerliklerin pagan eleştiri içinde nasıl kullanıldığını ortaya koyması açısından önem taşır. Firmicus Maternus ise Hristiyanlığın imparatorluk düzeyinde güç kazandığı daha geç bir aşamada, mitosun euhemerist değersizleştirme yoluyla nasıl yeniden konumlandırıldığını göstermesi bakımından bu tartışmaya dahil edilmiştir. Dolayısıyla burada amaç, Hristiyan yazarların Titanlar mitosuna dair bütün atıflarını kronolojik olarak tüketmek değil, mitosun Hristiyan apolojisinde hangi yorum stratejileriyle yeniden işlevlendirildiğini göstermektir.

Erken dönem Hristiyan yazarların, Dionysos'un parçalanması ve yeniden ortaya çıkması gibi sahnelerin İsa anlatısındaki bazı unsurlarla belirli benzerlikler taşıdığını fark etmeleri ve bu benzerlikleri ele almaları, pagan mitoslarına olumlu bir değer atfetmenin aksine onları eleştirmek ve geçersiz kılmak amacıyla yapıldığı görülmektedir. Bu dönemde Hristiyan apolojistler tarafından, pagan mitoslarında yer alan tanrısal figürün acı çekmesi, öldürülmesi, ardından dirilmesi ve tanrısal varlıkla bağlantılı yeme sahneleri gibi temaların gündeme geldiği anlaşılmaktadır. Erken Hristiyan apolojisinde Dionysos anlatısına ilişkin benzerliklerin nasıl yorumlandığını gösteren ilk örneklerden biri Justin Martyr'de görülür. Justin, pagan mitosları Hristiyan öğretilerine rakip olabilecek kutsal anlatılar olarak değil, insanları saptırmak amacıyla ortaya çıkmış hatalı veya şeytani taklitler olarak değerlendirmiştir. Bu çerçevede Titanlar mitosunda görülen Dionysos'un parçalanması anlatısı da gerçek bir tanrısal olayın ifadesi olarak değil, İsa'ya atfedilen kurtarıcı eylemlerin çarpıtılmış ve yanıltıcı bir taklidi olarak yorumlanmıştır. Justin'e göre Şeytan, kurtarıcı Mesih'in gelişinde gerçekleşecek olaylardan önceden haberdar olarak, insanları yanıltmak amacıyla benzer anlatıları pagan dünyasına daha önce haber verir.³⁸ Böylece İsa'dan önce benzer hadiseler yaşanmış gibi görünür. Dolayısıyla erken Hristiyan apolojisinde Dionysos'un Titanlar mitosunu, kutsal bir anlatı olarak yeniden yorumlanmaktan ziyade, pagan dininin yanlışlığını göstermek için kullanılan bir örnek olarak görülebilir. Bu nedenle Justin'in yaklaşımı, Dionysos anlatısını Orphik, natürist veya euhemerist bir yorum geleneği içinde açıklamaktan ziyade, Dionysos ile İsa arasında kurulabilecek

³⁸ Justin Martyr, *The First Apology*, trans. Marcus Dods - George Reith, 21, 54, erişim 19 Şubat 2026, <https://www.newadvent.org/fathers/0126.htm>; Justin Martyr, *Dialogue with Trypho*, trans. Marcus Dods - George Reith, 69, erişim 19 Şubat 2026, <https://www.newadvent.org/fathers/0128.htm>. Ayrıca bk. Vittorio Macchioro, "Orphism and Paulinism", *The Journal of Religion* 8/3 (1928), 343.

benzerliklerin kökenine ilişkin apolojik bir açıklama sunmaktadır. Bu açıklamada benzerlikler inkar edilmez, ancak şeytani taklit söylemiyle yorumlanarak teolojik değerleri tersine çevrilir.

Justin'de benzerliklerin kökeni şeytani taklit söylemiyle açıklanırken, Celsus ve Origenes arasındaki tartışmada mesele daha çok İsa anlatısının antik Yunan mitosları karşısındaki konumu etrafında şekillenmiştir. Hristiyanlığa yönelik erken dönem pagan eleştirisinin en önemli temsilcilerinden biri olan Celsus, Hristiyanların İsa'ya atfettikleri ölüm, diriliş ve göğe yükseliş gibi motiflerin Yunan dünyasında daha önce de bilindiğini ileri sürerek Hristiyan anlatısının özgünlüğünü tartışmaya açar. Bu bağlamda Dionysos ve benzeri tanrısal şahısları örnek gösterir. Ona göre Hristiyanlar İsa'yı tanrı olarak kabul ediyorlarsa, benzer öykülere sahip Yunan tanrılarını da aynı şekilde değerlendirmeleri gerekir. Celsus'un bu yaklaşımında euhemerist bir eğilim bulunduğu anlaşılmaktadır. Zira tartışmanın merkezinde, olağanüstü hayat hikayelerine sahip kişilerin ölümden sonra tanrılaştırılması ve bu tanrılaştırmanın ne ölçüde kabul edilebilir olduğu sorusu yer alır. Bu açıdan Celsus, İsa'yı ve Dionysos gibi Yunan tanrısal şahıslarını aynı karşılaştırma düzlemine yerleştirerek Hristiyanların İsa'ya atfettiği tanrısal statünün ayrıcalıklı bir iddia olmadığını göstermeye çalışır.³⁹ Origenes ise Celsus'un bu yaklaşımındaki tezadı fark eder. Ona göre Celsus, Hristiyanların İsa'yı tanrılaştırmasını eleştirirken benzer anlatılara sahip Yunan tanrısal şahıslarını da karşılaştırma unsuru olarak kullanmakta, fakat bu şahısların tanrısal statüsünü bütünüyle reddetmesi halinde Yunanların yerleşik tanrı anlayışından ayrılmış olacaktır. Bu nedenle Origenes, Celsus'u Yunan tanrılarını gerçekten tanrı olarak görmeyip onları yalnızca olağanüstü işler yapmış kişiler düzeyine indirmesi halinde ateistlikle itham edilmeye açık hale geleceği yönünde sıkıştırır ve onu dürüst davranmamakla suçlar. Böylece Celsus'un eleştirisi, açık bir tanrı inkarı şeklinde ifade edilmemekle birlikte euhemerist anlayışa yaklaşır. Bu yaklaşım, Hristiyanlığın İsa'ya atfettiği tanrısal statüyü zayıflatmak için kullanılan polemik bir karşılaştırma biçimi olarak işlev görür. Origenes ise bu eleştiriye, İsa'nın tarihsel gerçekliğini, öğretisinin ahlaki niteliğini ve takipçileri üzerindeki dönüştürücü etkisini öne çıkararak cevap verir. Dionysos ve diğer Yunan figürleriyle kurulan benzerlikleri motif düzeyinde bırakmaz. Bu anlatıların ahlaki sonucu, insanlara sağladığı fayda ve tanrısal hakikatle ilişkisi bakımından da değerlendirilmesi gerektiğini savunur. Bu noktada Dionysos'un taşkınlık, delilik ve ahlaki zayıflıkla ilişkilendirilen yönlerini öne çıkarırken, İsa'nın yargılanma ve ölüm sürecinde dahi ahlaki bakımdan suçlanabilir bir yönünün bulunmadığını vurgular.⁴⁰ Nitekim bu tartışmada euhemerist yaklaşımın Hristiyanlığa yönelik eleştiride işlevsel hale geldiği görülmektedir. Celsus, İsa'nın tanrısal statüsünü Yunan tanrısal şahıslarının tanrılaştırılma anlatılarıyla aynı düzleme çekerek Hristiyan öğretisinin ayrıcalıklı konumunu zayıflatmaya çalışmış, Origenes ise aynı karşılaştırmayı ahlaki üstünlük ve teolojik değer ayrımı üzerinden yeniden yorumlamıştır.

³⁹ Origen, *Contra Celsum*, trans. Henry Chadwick (Cambridge: Cambridge University Press, 1980), 3.22, 3.43; 5.2; Harry Y. Gamble, "Euhemerism and Christology in Origen: *Contra Celsum* III 22-43", *Vigiliae Christianae* 33/1 (1979), 17.

⁴⁰ Origen, *Contra Celsum*, 3.22-23, 3.42; Jade Courtney Friesen, *Reading Dionysus: Euripides' Bacchae Among Jews and Christians in the Greco-Roman World* (Minnesota: University of Minnesota, 2013), 167-168.

Origenes'in Titanlar mitosuna başvurduğu bir diğer bağlam ise Celsus'un ilahi değişmezlik eleştirisidir. Celsus'a göre Hristiyanların tanrı kabul ettikleri İsa'nın insan bedenine girmesi, acı çekmesi ve öldürülmesi ilahi değişmezlik anlayışıyla bağdaşmamaktadır. Origenes buna karşılık Yunan anlatılarında da benzer şekilde tanrısal figürlerin değişim, acı ve şiddetle ilişkilendirildiğini hatırlatır. Bu noktada Dionysos'un Titanlar tarafından kandırılması, Zeus'un tahtından indirilmesi ve parçalanması örneğini gündeme getirir. Ancak Origenes'in asıl vurgusu, yalnızca Yunan mitoslarında da tanrıların acı çektiğini göstermek değildir. Ona göre Yunanlar bu tür anlatıları alegorik biçimde yorumlayarak ruhla ilgili tartışmalara bağlamaktadır. Bu ifade, Titanlar mitosunun Orphik antropogoniyle ilişkisini hatırlatması bakımından önemlidir. Zira daha önce belirtildiği üzere Orphik geleneğe Dionysos'un parçalanması ve Titanların cezalandırılması, insanın Titanik beden ve tanrısal ruh taşıyan ikili yapısıyla ilişkilendirilmiştir. Origenes burada bu yorumu benimsemeyi, Yunanların kendi mitosları için sembolik ve alegorik yorum hakkını kullandıklarını, buna karşılık Hristiyan metinlerine aynı imkanın tanınmadığını gösterir. Bu nedenle Origenes'in Titanlar mitosuna başvurusu, Hristiyan apolojisinde Orphik yorum geleneğinin doğrudan kabulü anlamına gelmemekle birlikte bu yorumun Celsus'a karşı savunma bağlamında hatırlatılarak savunmasında kullandığını gösterir.⁴¹

Klement ve Arnobius'ta Titanlar mitosunu, Orphik pagan gizemlerinin kutsallık iddiasını tartışmaya açan ve okuyucuyu Hristiyanlığa yöneltmeyi amaçlayan apolojik bir örnek olarak kullanıldığı görülür. Klement, *Protreptikos*'ta Dionysos'un Titanlar tarafından kandırılması, parçalanması ve uzuvlarının pişirilmesi sahnelerine yer verir. Arnobius da büyük ölçüde Klement'i takip eden benzer bir anlatım sırası izler. Bu iki aktarımda dikkat çeken nokta, mitosun Orphik gelenekteki bütün anlam örgüsüyle verilmemesidir. Orphik bağlamda Titanlar mitosunu, Dionysos'un öldürülmesiyle tamamlanmaz, tanrının yenmesi, Titanların cezalandırılması, tanrının dirilmesi ve insanın Titanik beden ile Dionysosçu unsurdan oluşan ikili yapısının açıklanmasıyla antropogonik bir sonuca ulaşır. Klement ve Arnobius ise özellikle tanrının yenmesi ve Dionysos'un yeniden ortaya çıkması gibi Hristiyanlıkla daha doğrudan karşılaştırma imkanı doğurabilecek unsurlara yer vermez. Buna karşılık Dionysos'un çocuk gibi kandırılması, parçalanması ve pişirilmesi gibi pagan gizemlerini aldatma, şiddet ve ölüm etrafında tartışmalı gösterecek sahneler aktarılır.⁴² Herrero de Jáuregui'ye göre Klement ve Arnobius'un bu noktaları açıkça anlatmaması dikkat çekicidir. Bu suskunluk, kullandıkları pagan kaynağın anlatım biçimiyle ilişkili olabileceği gibi, Hristiyanların evharistiya uygulaması nedeniyle teofaji meselesine girmekten kaçınan apolojik bir tercih olarak da değerlendirilebilir.⁴³ Bu nedenle Klement ve Arnobius'un anlatımı, Titanlar mitosunu bütünüyle aktaran tarafsız bir aktarım olmaktan ziyade, Hristiyanlıkla teolojik rekabet veya rahatsız edici paralellik doğurabilecek unsurları sınırlandıran seçici bir kullanım biçimi olarak görülmelidir.

⁴¹ Origen, *Contra Celsum*, 4.14, 4.17; Miguel Herrero de Jáuregui, *Orphism and Christianity in Late Antiquity*, 356.

⁴² Clement of Alexandria, *The Exhortation to the Greeks*, trans. G. W. Butterworth (London: William Heinemann, 1919), 2.17-18; Arnobius, *Against the Heathen*, trans. Hamilton Bryce - Hugh Campbell, 5.19.

⁴³ Miguel Herrero de Jáuregui, *Orphism and Christianity in Late Antiquity* (Berlin - New York: De Gruyter, 2010), 249, 355-356.

Böylece Orphik anlatının insanın kökeni, arınma ihtiyacı ve kurtuluş düşüncesiyle ilişkili yönü ele alınmaz, mitos, pagan gizemlerinin kutsallık iddiasını zayıflatacak biçimde yeniden konumlandırılır.

Titanlar mitosunun Hristiyan apolojisinde yeniden konumlandırıldığı bir diğer alan, asma ve şarap sembolizmidir. Önceki bölümlerde görüldüğü üzere natürist yorumda Dionysos, asma ve üzümle özdeşleştirilmiş, Titanlar tarafından parçalanması da üzümün ezilmesi, işlenmesi ve şaraba dönüşmesiyle ilişkilendirilmiştir. Bu yorumda mitos, şarap yapımını ve asmanın mevsimsel döngü içinde yeniden canlanmasını açıklayan sembolik bir anlatı haline gelir. Hristiyan metinlerinde ise asma ve şarap sembolizmi İsa ile bağlantılı biçimde ele alınmıştır. Klement'in *Paidagōgos* eserinde İsa'yı ezilen büyük üzüm salkımı ve Söz ile ilişkilendirmesi bu açıdan dikkat çekicidir. Burada asma ve şarap, Hristiyan teolojisi içinde İsa'nın kimliği, ölümü, kanı ve kurtuluşla ilişkisi üzerinden yeniden anlamlandırılır. Klement'in yaklaşımı, aynı sembolik alanın Hristiyan anlam dünyası içinde yeniden kurulması şeklinde değerlendirilebilir. Böylece Dionysos'un parçalanmasını asma ve şarap döngüsüyle ilişkilendiren natürist sembolik alan, Hristiyan bağlamda İsa'nın çileli ölümü, kanı ve kurtarıcı işlevi etrafında farklı bir teolojik çerçeve içinde yeniden kurulmuş olur. Bu durum, Hristiyan yazarların Titanlar mitosunu ve ona bağlı sembolleri ya da yorumları bütünüyle reddetmediklerini, dahası bu sembolleri pagan anlamından ayırarak Hristiyan teolojisinin sınırları içinde yeniden tanımladıklarını göstermektedir.⁴⁴

Firmicus Maternus'ta Titanlar mitosunu, Hristiyan apolojisinin daha geç bir aşamasında euhemerist bir eleştiri aracına dönüştürür. IV. yüzyılın ortalarında, Hristiyanlığın imparatorluk düzeyinde güç kazandığı bir dönemde yazan Firmicus, Dionysos'un parçalanması anlatısını artık Hristiyanlıkla rekabet edebilecek kutsal bir pagan anlatısı olarak değerlendirmez. Onun yorumunda Dionysos, gerçek bir tanrı değil, sonradan tanrılaştırılmış bir insandır. Bu nedenle Titanlar mitosunu da tanrısal bir olayın ifadesi olmaktan çıkarılır ve saray çevresinde gerçekleşen iktidar mücadelesi, cinayet ve antropofaji anlatısı haline getirilir. Klement ve Arnobius'ta anlatılmayan bu sahne, Firmicus'ta artık teolojik açıdan sakıncalı bir teofaji olarak değil, insan dünyasına ait bir antropofaji örneği olarak sunulur. Böylece anlatının kutsal veya kurtuluşçu değeri ortadan kaldırılır, pagan tanrısallığının dayandığı mitos, ahlaki bakımdan sorunlu ve tarihsel olarak değersiz bir olay gibi gösterilir. Bu nedenle Firmicus'ta euhemerist yorum, yalnızca mitosunu rasyonelleştiren bir açıklama işlevi görmez. Aynı zamanda Dionysos'un tanrısallığını reddeden, pagan kültlerini itibarsızlaştıran ve Hristiyan polemiğini güçlendiren bir araç haline gelir. Bu yaklaşım, Hristiyan yazarların Titanlar mitosuna yönelik tutumunun zaman içinde değiştiğini de göstermektedir. Erken dönem apolojisinde benzerlikler açıklanmaya ve sınırlandırılmaya çalışılırken Hristiyanlığın güçlendiği dönemde Firmicus'ta mitos doğrudan pagan dininin yanlışlığını ortaya koyan tarihsel bir suç anlatısına dönüştürülmüş olduğunu akla getirir.⁴⁵

⁴⁴ Clement of Alexandria, *The Paedagogus (The Instructor)*, trans. William Wilson, 2.2, erişim 19 Şubat 2026, <https://www.newadvent.org/fathers/0209.htm>; ayrıca bk. Diodorus, *Library of History*, 3.62.1-8; Richard Seaford, *Dionysos*, 127.

⁴⁵ Firmicus Maternus, *On Error of Pagan Religions*, 6.1-5; Miguel Herrero de Jáuregui, *Orphism and Christianity in Late Antiquity*, 249, 355.

Bu örnekler, Hristiyan yazarların Titanlar mitosunu yalnızca reddedilen bir pagan anlatısı olarak ele almadıklarını, antik dünyada bu mitos etrafında oluşmuş yorum imkanlarını apolojik ve eleştirel amaçlarla yeniden kullandıklarını göstermektedir. Hristiyanlık bağlamında Titanlar mitos, Orphik, natürist ve euhemerist yaklaşımlar, önceki yorum imkanlarının Hristiyan apolojisi içinde seçilerek, sınırlandırılarak ve anlamı değiştirilerek kullanılması şeklinde değerlendirilmelidir. Böylece erken dönem Hristiyan yazarlar, bir yandan Dionysos ile İsa arasında kurulabilecek benzerlikleri kontrol altında tutmuş, diğer yandan pagan mitoslarının hakikat ve kutsallık iddiasını zayıflatmıştır. Bu süreçte Titanlar mitos, Hristiyan apolojisinin hem benzerlikleri yönettiği hem de pagan yorum geleneklerini kendi teolojik sınırları içinde yeniden işlevlendirdiği bir tartışma alanına dönüşmüştür.

Sonuç

Bu çalışma, Dionysos'un Titanlar tarafından parçalanması mitosunun antik dünyada farklı düşünsel ve dinsel bağlamlarda nasıl yorumlandığını ve bu yorumların yeniden işlevlendirildiğini ortaya koymayı amaçlamıştır. Bu çerçevede mitos, tek bir dinsel geleneğe ait sabit bir anlatı olarak değil, farklı yorum geleneklerinde değişen anlamlar kazanan bir mitos olarak ele alınmıştır. Çalışmada öncelikle parçalanma anlatısının mitolojik çerçevesi ve başlıca unsurları ortaya konulmuş, ardından bu anlatının Orphik, natürist, euhemerist ve Hristiyan bağlamlarda kazandığı anlam katmanları değerlendirilmiştir. Böylece mitostaki unsurların her yorum geleneğinde farklı düşünsel ihtiyaçlara göre yeniden anlamlandırıldığı gösterilmeye çalışılmıştır.

Mitosun anlatısal düzeyinde çocuk Dionysos'un kandırılması, parçalanması, uzuvlarının pişirilmesi veya yenmesi, kalbinin kurtarılması, yeniden ortaya çıkışı ve Titanların cezalandırılması gibi sahneler öne çıkmaktadır. Bu sahneler, anlatının temel çekirdeğini oluşturmakla birlikte antik kaynaklarda her zaman aynı biçimde aktarılmamıştır. Ayrıca parçalanma ve yeme temasının bazı Dionysos şenlikleriyle ilişkilendirilmesi, mitosun yalnızca metinsel bir anlatı olarak değil, kült ve sembolik çağrışımlara da sahip bir yapı içinde hatırlandığını göstermektedir.

Orphik gelenekte söz konusu mitos, tanrının başına gelen bir olayın anlatımından çıkarak insanın kökenini ve kurtuluş sürecini açıklayan bir antropogoni ve eskatoloji öğretisinin temeline yerleştirilmiştir. Bu yaklaşımda Titanların Dionysos'u parçalayarak yemesi ve ardından Zeus tarafından cezalandırılması, insanın Titanik ve Dionysosçu unsurlardan meydana gelen ikili doğasını açıklayan kurucu bir anlatıya dönüşmüştür. Böylece mitos, ruh-beden ilişkisi, arınma ihtiyacı, yeniden doğuş döngüsü ve kurtuluş düşüncesiyle bağlantılı bir öğreti çerçevesinde anlam kazanmıştır.

Natürist yorumlarda aynı anlatı, dinsel bir kurtuluş öğretisinin parçası olmaktan ziyade doğadaki bitkisel dönüşüm süreçlerinin sembolik ifadesi olarak değerlendirilmiştir. Dionysos'un parçalanması, üzümün ezilmesi ve şaraba dönüşmesi süreciyle ilişkilendirilmiş, tanrının ölümü ve dirilişi ise asmanın ve bitkisel hayatın yeniden canlanmasıyla ilişkilendirilmiştir. Böylece mitos, doğadaki döngüyü ve şarap üretim sürecini açıklayan doğa alegorisi niteliği kazanmıştır. Euhemerist yaklaşımda mitosun tanrısal ve kozmik anlamı geri plana itilmiş, parçalanma ve yeme sahneleri saray

İçerik iktidar mücadelesi, cinayet ve antropofaji gibi tarihsel-rasyonelleştirici açıklamalarla yeniden kurulmuştur. Bu yaklaşımda Dionysos'un tanrısal statüsü zayıflatılmış, anlatı geçmişte yaşanmış bir şiddet olayının efsaneleşmiş biçimi olarak değerlendirilmiştir.

Hristiyan apolojisinde ise Titanlar mitosu, Orphik, natürist ve euhemerist yaklaşımlar sonra gelen bağımsız bir dördüncü yorum biçimi olmaktan ziyade, antik dünyada zaten dolaşımda olan yorum imkanlarının, apolojik ve eleştirel bağlamda seçici biçimde yeniden işlevlendirildiği bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Justin Martyr'de mitostaki temalar üzerinden Dionysos ve İsa arasında kurulabilecek benzerlikler şeytani taklit söylemiyle açıklanmış, böylece benzerlikler inkar edilmeden, bunların teolojik değeri tersine çevrilmiştir. Orphik yorum gelenekleri ise Hristiyan yazarlar tarafından farklı biçimlerde kullanılmıştır. Origenes, Yunanların Dionysos'un parçalanması gibi anlatıları ruhla ilgili alegorik yorumlara bağladığını hatırlatarak bu yaklaşımları Celsus'a karşı savunma bağlamında işlevsel hale getirirken, Klement ve Arnobius mitosun Orphik anlam örgüsünü bütün halinde aktarmamış; tanrının yenmesi, yeniden ortaya çıkışı ve antropogonik sonuç gibi Hristiyanlıkla doğrudan karşılaştırma imkanı doğurabilecek unsurları geri planda bırakmıştır. Böylece Orphik anlatı, insanın kökeni ve kurtuluşu bağlamındaki öğretisel anlamından ayrılarak pagan gizemlerinin kutsallık iddiasını zayıflatacak biçimde seçici olarak kullanılmıştır. Natürist yorumla ilişkili asma ve şarap sembolizmi de Hristiyan bağlamda farklı bir anlam alanına taşınmıştır. Dionysos'un parçalanmasını üzümün ezilmesi ve şaraba dönüşmesiyle açıklayan natürist yorum, Klement'te İsa'nın ezilen üzüm salkımı, kanı ve kurtarıcı ölümü etrafında yeniden yorumlanmıştır. Bu durum, Hristiyan yazarların pagan sembolik alanını bütünüyle dışlamadığını, fakat onu kendi teolojik sınırları içinde yeniden tanımladığını göstermektedir. Euhemerist yorum ise hem Hristiyanlığa yönelik eleştiride hem de Hristiyanların eleştirisinde değersizleştirici bir işlev görmüştür. Celsus, İsa'nın tanrısal statüsünü Dionysos ve benzeri Yunan tanrısal şahıslarının tanrılaştırılma anlatılarıyla aynı düzleme çekerek Hristiyan öğretisinin ayrıcalıklı konumunu zayıflatmaya çalışmıştır. Firmicus Maternus'ta ise aynı euhemerist eğilim ters yönde kullanılmış, Dionysos gerçek bir tanrı değil, saray içi cinayet ve antropofaji anlatısının merkezindeki tarihsel bir figür gibi sunulmuştur. Böylece Titanlar mitosu, Hristiyan apolojisinde benzerlikleri kontrol eden ve pagan mitoslarının hakikat iddiasını sınırlayan polemik bir araca dönüşmüştür.

Bu farklı yorum biçimleri birlikte değerlendirildiğinde, Dionysos'un Titanlar tarafından parçalanması mitosunun antik dünyada tek bir anlam çerçevesi içinde anlaşılmadığı açıkça görülmektedir. Titanlar mitosu, yalnızca Dionysos'un başına gelen dramatik bir olayın anlatımı değil, antik düşüncede farklı yorum gelenekleri içinde yeniden kurulan ve Hristiyan apolojisinde antik dönemdeki bu yorumların seçici biçimde yeniden işlevlendirildiği çok katmanlı bir anlatı çekirdeği olarak değerlendirilmelidir.

Kaynakça

Arnobius. *Against the Heathen*. Trans. Hamilton Bryce - Hugh Campbell. New Advent. <https://www.newadvent.org/fathers/0631.htm>. (Erişim 19.02.2026).

Burkert, Walter. *Greek Religion*. Trans. John Raffan. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1985.

- Burkert, Walter. *İlkçağ Gizem Tapıları*. Çev. Bahadır Sina Şener. Ankara: İmge Kitabevi, 1999.
- Cicero, Marcus Tullius. *Tanrıların Doğası (De Natura Deorum)*. çev. Çiğdem Menzilioğlu. İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2012.
- Clement of Alexandria. *The Exhortation to the Greeks/Προτροπτικός πρὸς Ἑλληνας - the Rich Man's Salvation and the Fragment of an Address Entitled to the Newly Baptized*. (with Eng.) Trans. George William Butterworth. Cambridge MA: Harvard University Press, 1960.
- Clement of Alexandria. *The Paedagogus (The Instructor)*. Trans. William Wilson. New Advent. <https://www.newadvent.org/fathers/0209.htm>. (Erişim 19.02.2026).
- "Council in Trullo (A.D. 692)", trans. Henry Percival, New Advent, <https://www.newadvent.org/fathers/3814.htm> (Erişim 17.02.2026).
- Diodorus Siculus. *Library of History (Βιβλιοθήκη Ἱστορική)*. Vol. II (Books II.35-IV.58). (with Eng.) Trans. Charles Henry Oldfather. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1967.
- Diodorus Siculus. *Library of History*. Vol. 3: Books IV.59-VIII. Translated by C. H. Oldfather. London: William Heinemann; Cambridge, MA: Harvard University Press, 1939.
- Eliade, Mircea. *Dinler Tarihine Giriş*. Çev. Lale Arslan. İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2003.
- Eliade, Mircea. *Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi: Taş Devrinden Eleusis Mysteria'larına*. Çev. Ali Berktaş. C. 1. İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2003.
- Frazer, James George. *Altın Dal: Dinin ve Folklorun Kökenleri*. Çev. Mehmet H. Doğan. C. 1. İstanbul: Payel Yayınları, 2004.
- Friesen, Jade Courtney. *Reading Dionysus: Euripides' "Bacchae" Among Jews and Christians in the Greco-Roman World*. Minnesota: University of Minnesota, 2013.
- Gamble, Harry Y. "Euhemerism and Christology in Origen: Contra Celsum III 22-43". *Vigiliae Christianae* 33/1 (1979), 12-29.
- Guthrie, William Keith Chambers. *Orpheus and Greek Religion a Study of the Orphic Movement*. Princeton: Princeton University Press, 1952.
- Jáuregui, Miguel Herrero De. *Orphism and Christianity in Late Antiquity*. Berlin: De Gruyter, 2010.
- Julius Firmicus Maternus, *On Error of Pagan Religions*. Trans. Clarence A. Forbes. New York: Newman Press, 1970.
- Julius Hyginus. "Fabulae". trans. R. Scott Smith - Stephen M. Trzaskoma, *Apollodorus' Library and Hyginus' Fabulae: Two Handbooks of Greek Mythology*. Indianapolis: Hackett Pub, 2007).
- Justin Martyr. *The First Apology*. Trans. Marcus Dods - George Reith. New Advent. <https://www.newadvent.org/fathers/0126.htm>. (Erişim 19.02.2026).
- Justin Martyr. *Dialogue with Trypho*. Trans. Marcus Dods - George Reith. New Advent. <https://www.newadvent.org/fathers/0128.htm>. (Erişim 19.02.2026).
- Logeion. <https://logeion.uchicago.edu>. (Erişim 26.01.2026) Çevrimiçi Antik Yunanca ve Latince Sözlük.
- Macchioro, Vittorio. "Orphism and Paulinism". *The Journal of Religion* 8/3 (1928), 337-370.
- Macchioro, Vittorio. *From Orpheus to Paul a History of Orphism*. London: Constable & Company Limited, 1930.
- Melena, Jose L. *The Pylos Tablets*. Vitoria-Gasteiz: Universidad del País Vasco, 2021.
- Moore, Clifford Herschel. *The Religious Thought of the Greeks: From Homer to the Triumph of Christianity*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1925.

- Murphy, Richard T. "Orphism and the New Testament". *The Catholic Biblical Quarterly* 8/1 (1946), 36-51.
- Origen. *Contra Celsum*. Trans. Henry Chadwick. Cambridge: Cambridge University Press, 1980.
- Orphic Fragments*. (with Eng.) Ed. Otto Kern. <https://www.hellenicgods.org/the-orphic-fragments-of-otto-kern>. (Erişim 19.02.2026).
- Otto, Walter F. *Dionysus: Myth and Cult*. Trans. Robert B. Palmer. London: Indiana University Press, 1965.
- Ovidius. *Dönüşümler*. Çev. İsmet Zeki Eyuboğlu. İstanbul: Panel Yayınevi, 1994.
- Öyken, Ekin. *Roma'da Bacchus Bayramı ve Esrime*. İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2009.
- Platon. *Kratylos*. Çev. Suad Y. Baydur. Ankara: Maarif Vekaleti, 1944.
- Plutarch. "Consolation to His Wife/Παραμυθητικός Πρὸς τὴν Γυναῖκα". (with Eng.) Trans. Phillip Howard De Lacy - Benedict Einarson. *Moralia*. c. 7. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1968.
- Plutarch. "The Eating of Flesh 1/Περὶ Σαρκοφαγίας Λόγος α'". (with Eng.) Trans. Harold Cherniss - William Helmbold. *Moralia*. Cambridge: Harvard University Press, 1956.
- Rohde, Erwin. *Psyche: Yunanlarda Ruhlar Kültü ve Ölümsüzlük İnancı*. Çev. Özgüç Orhan. İstanbul: Pinhan Yayıncılık, 2020.
- Seaford, Richard. *Dionysos*. London - New York: Routledge, 2006.
- Yücel, Çağatay. "Dionysos Bayramları ve Şenlikleri". *Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* 4 (2015), 151-164.